

Innovación en ocio nocturno para la sostenibilidad de establecimientos de la ciudad de bahía de caráquez

Innovation in night leisure for the sustainability of establishments in the city of bahía de caráquez

María Elena Vives Revelo⁽¹⁾

William Renán Meneses Pantoja⁽²⁾

(1) Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Extensión Bahía de Caráquez.

maria.vives@pg.ulead.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7009-8600>

(2) Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Extensión Bahía de Caráquez.

william.pantoja@uleam.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8080-9990>

Contacto: maria.vives@pg.ulead.edu.ec

Artículo recibido el 14/febrero/2023. Aprobado 7/mayo/2023

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito analizar la importancia que tienen los establecimientos nocturnos en las ciudades, convirtiéndose en elemento atractivo por el que se movilizan miles de turistas para disfrutar de los mismos, tal es el caso de los conciertos con músicos nacionales e internacionales, fiestas institucionales, populares, bar karaoke y peñas. La metodología se desarrolló de manera bibliográfica y de campo recabando información a 70 clientes de negocios nocturnos, aplicando un muestreo aleatorio simple, la línea de investigación del trabajo es económico de desarrollo sostenible el método utilizado fue cualitativo, cuantitativo, analítico, sintético examinando las variables de la investigación y de tipo descriptivo. En el turismo existe estacionalidad: temporada alta y baja, a pesar de ello, los establecimientos nocturnos siempre están abiertos para los turistas, es por ello que en los establecimientos nocturnos se debe generar una planificación, presupuesto de inversión, que tenga publicidad, esta es clave para convocar muchos turistas, entre otros servicios y actividades que permitan que los turistas nacionales e internacionales disfruten de un momento único. Los resultados evidenciaron que más del 63% de encuestados consideran que los establecimientos nocturnos deben innovar para ofrecer productos y servicios diversos frente a otros destinos. Los datos obtenidos se presentan de manera resumida

para su análisis posterior en un software SPSS para mejor comprensión de los resultados con estadística descriptiva.

Palabras claves: Animación, peñas, presupuesto

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the importance of nightclubs in cities, becoming an attractive element for which thousands of tourists are mobilized to enjoy them, such is the case of concerts with national and international musicians, institutional parties, popular parties, karaoke bar and peñas. The methodology was developed in a bibliographical and field manner, gathering information from 70 night clients, applying a simple random sampling, based on an economic approach to sustainable development, the method used was qualitative, quantitative, analytical, synthetic, examining the variables of the investigation. and descriptive. In tourism there is seasonality: high and low season, despite this, nightclubs are always open to tourists, which is why in nightclubs a plan must be generated, an investment budget, that has advertising, this is key to summon many tourists, among other services and activities that allow national and international tourists to enjoy a unique moment. The results showed that more than 63% of respondents consider that nightclubs should innovate to offer different products and services compared to other destinations. The data obtained are presented in tables and charts with data that were processed in SPSS software for a better understanding of the results with descriptive statistics.

Keywords: Animation, clubs, budget

Introducción

El ocio nocturno es parte de la actividad turística en países desarrollado, en una ciudad costera no debe faltar este tipo de recreación, porque permite el incremento del turismo en un alto porcentaje, facilitando una integración directa e indirecta entre los residentes del lugar y los turistas. El ocio nocturno es uno de los elementos fundamentales del turismo por lo que en países desarrollados en temas turísticos lo tienen bien planificado a medida que ha ido creciendo este sector. En el caso de Bahía de Caráquez, ha sido un factor adverso para la planificación de una ciudad turística, respetando la opinión de pocos ciudadanos y así dejando a un lado este sector, ha sido la empresa privada que ha logrado el despunte de este sector como es el caso de H-Bar en la ciudad. El turismo es un factor de desarrollo económico de una sociedad, porque implica un ingreso no solo al sector turístico sino también a otros sectores que indirectamente se benefician de este, por lo tanto, los

eventos sociales, el ocio, la actividad nocturna son una parte fundamental para incrementar el turismo principalmente en la temporada baja.

El turismo nocturno es un sector limitado más bien debería ser objeto de un mayor interés porque genera muchos puestos de trabajo, aporta al PIB. Los conciertos, restaurantes, discotecas, bares, son elementos que configuran otras formas de hacer turismo por las noches. Una oferta nocturna en regla, ordenada y respetuosa con la convivencia vecinal es un complemento para el turismo de la ciudad. Es importante que en Ecuador no solo se invierta en espacios turísticos competitivos, sino que es vital que se revisen los horarios de funcionamiento, ya que en la actualidad se han reducido el número de establecimientos debido a la inseguridad que se vive en varios lugares del país. (El Universo, 2017)

“Manabí es una de las provincias más grande del Ecuador, y conocida como uno de los principales lugares turísticos por sus playas y paisajes. Son tantos lugares los que se puede visitar entre ellos Bahía de Caràquez”.(Living Ecuador Travel, 2021). La ciudad Bahía de Caràquez es un espacio que enfrenta continuas transformaciones. La arquitectura, turismo, ocio y demás elementos que construyen el espacio de encuentro se han transformado con el paso del tiempo, para adecuar a la sociedad del momento. En un sector turístico ocupando con todo tipo de obras grandes extensiones de tierra incluso hasta el mar y prácticamente a lo largo de toda esta bahía se ven construcciones. El estudio analizará y evaluará los diversos factores que cada uno ha contribuido al desarrollo, promoción y mercado de la industria turística de Bahía de Caráquez, específicamente en el estado del turismo de ocio nocturno.

El Turismo hoy en día se ha convertido en uno de los principales motores económicos para el Ecuador, especialmente en estos últimos 20 años. En Bahía Caráquez, ciudad de encanto, se produce lo propio, donde el comercio es una de sus principales fuentes de ingresos, junto con el turismo, la agricultura, y otras actividades de gran arraigo en la zona. Su centro urbano se asemeja mucho a ciudades de tipo latinoamericano y europeo, y sin temor a equivocarnos, el espíritu empresarial y emprendedor no se queda atrás de los lugares antes mencionado.

Los establecimientos nocturnos fueron afectados de una manera significativa durante el Covid 19, por lo que las personas se confinaron por lo menos los primeros 6 meses afectando la movilidad, el turismo y el comercio de eventos en todo el mundo en especial el Ecuador, y el cantón Sucre que finalmente tuvieron las mismas repercusiones que sucedió con la pandemia en el resto del

Ecuador y del planeta, actualmente para finales del 2021 y 2022 se empezaron a moverse otra vez los establecimientos de bares y restaurantes en todo el territorio por lo que la actividad económica volvió a su normalidad.

El proceso de turistificación del ocio nocturno local opera principalmente en dos niveles principales: el espacial y el social. A su vez, ambos se encuentran interrelacionados con mayor o menor intensidad según los diferentes contextos urbanos locales. En relación con el análisis espacial, y en términos más generales, la turistificación de 'la noche' se expresa a través de una expansión del número de locales de restauración y ocio, así como una expansión del número de unidades de alojamiento turístico (apartamentos, hostales y hoteles) de gama media alta y alta. (Nofre, 2020)

La expansión de locales de distracción se relacionan entre sí con mayor o menor intensidad según los diferentes contextos urbanos locales. En términos de análisis espacial, en términos generales, el turismo "nocturno" se ve favorecido por el aumento del número de restaurantes y lugares de esparcimiento y el aumento en el nivel medio y alto de las unidades de alojamiento turístico.

La importancia del ocio nocturno, especialmente cuando se asocia al sector turístico, es un fenómeno global que incide especialmente en las grandes ciudades y en las capitales de aquellos países con una industria turística potente. (Ostela, 2020)

Considerando el planteamiento del autor menciona que, la importancia del ocio nocturno, especialmente en relación con el turismo, es un fenómeno global que es necesario para bajar la tensión en una economía cada vez más exigente en todo el planeta

La actividad nocturna, potenciada por las prácticas e imaginarios del fin de semana y del ocio, aparece hoy figurada como recompensa que se abre como oasis frente a la semana laboral. (Echavarría, 2019)

Según el autor, las actividades de tiempo libre son necesarias en la vida laboral de las grandes ciudades, por consecuente parecen ser consideradas un plus, abriéndose como un oasis ante la semana intensa que tiene cada persona de manera particular.

El ocio se ha consolidado como un valor claramente en alza, como herramienta de desarrollo y satisfacción con la vida. Las actividades de ocio autogestionadas por las personas jóvenes y

desarrolladas con su grupo de pares muestren niveles más altos de satisfacción, favoreciendo que éstas sean actividades relevantes en sus vidas. (Douglas et al, 2017)

Desde la perspectiva del autor expresa que, el ocio se ha consolidado como un valor claramente en alza, como herramienta de desarrollo y satisfacción con la vida. Las actividades de ocio autogestionadas por las personas jóvenes y desarrolladas con su grupo de pares muestren niveles más altos de satisfacción, favoreciendo que éstas sean actividades relevantes.

El sector del ocio nocturno posee poca bibliografía académica y normalmente hace referencia a las discotecas como contexto en que se estudian diversos aspectos sociales. (Cardona et al, 2016)

El autor menciona que, hay poca literatura académica sobre la vida nocturna, que a menudo se refiere a los clubes nocturnos como un contexto para estudiar diversos aspectos sociales.

El ocio nocturno suele ir asociado a la realización de actividades que implican un desembolso económico, debido a que van acompañadas en muchos casos por el consumismo de determinados servicios o productos que nos ofrecen durante este horario. Los principales productos o servicios que se incluyen dentro de este sector son los bares y las discotecas, pero no son los únicos que forman parte de la oferta sino que podemos encontrar muchos ejemplos de establecimientos que ofrecen sus instalaciones dependiendo del público objetivo al que van dirigidos. Resaltar que el ocio nocturno no implica siempre desembolso económico, se puede realizar por cuenta propia sin tener que acudir a ningún local donde haya que pagar por una entrada, desembolsar por una cuenta, abonar por un tique o retribuir por una consumición. (Hervàs, 2013)

Considerando el planteamiento del autor menciona que, la vida nocturna suele asociarse a actividades relacionadas con gastos económicos, ya que en muchos casos la vida nocturna va acompañada del consumo de determinados servicios o productos que se ofrecen en este momento. Los principales productos o servicios incluidos en esta área son bares y discotecas, pero no son los únicos que se ofrecen, sino que podemos encontrar muchos ejemplos de establecimientos que ofrecen instalaciones acordes a su público objetivo. Es necesario recalcar también que la vida nocturna no siempre significa un gasto financiero, se puede realizar por cuenta sin ir a ningún lado a pagar boletos de discotecas o pagar facturas en hoteles pagar boletos de eventos nocturnos o pago bebidas. En ocasiones no es necesario hacer uso de estos servicios puesto que dependerá del turista.

Aporte de la sostenibilidad para los establecimientos nocturnos

Los locales de ocio nocturno de la costa mediterránea son los establecimientos menos sostenibles de la hostelería con un índice de 6,1 sobre 10, mientras que los hoteles son los más sostenibles con 7,8 puntos, según ha establecido un informe de Ecovidrio sobre las comunidades autónomas que tienen salida al mar Mediterráneo. (Hosteltur, 2022)

Acogiendo el argumento del autor expresa que, los locales de ocio nocturno de la costa mediterránea son los establecimientos menos sostenibles de la hostelería con un índice de 6,1 sobre 10, mientras que los hoteles son los más sostenibles con 7,8 puntos, según ha establecido un informe de Ecovidrio sobre las comunidades autónomas que tienen salida al mar Mediterráneo

De acuerdo con Aldeán (2017) citado por (Holguin & Lindao, 2022) menciona que el desarrollo sostenible es la búsqueda del equilibrio entre la necesidad de satisfacer las necesidades de la población en la actualidad preservando los recursos para las generaciones futuras, tomando como punto de partida el conocimiento del estado actual del territorio, sus necesidades, demandas y la búsqueda y aplicabilidad de estrategias que permitan desacelerar primero la demanda de recursos para posteriormente optimizarla.

Los autores consideran que, la sostenibilidad es encontrar un equilibrio entre la necesidad de satisfacer las necesidades de la población actual y la preservación de los recursos para las generaciones futuras, a partir de una comprensión del estado territorial, necesidades, deseos y búsquedas y aplicabilidad. Las estrategias primero limitan la demanda de recursos, luego trabajan en ellos.

De acuerdo con Toledo (2019) citado por Loewy (2021) expresa que la sostenibilidad como idea puede llegar a ser un promisorio instrumento político, social y ambiental. Después de haber sufrido múltiples interpretaciones, durante tres décadas, hoy merece representar una versión legítima de la "ciencia con conciencia"

El autor considera que, la sostenibilidad como idea puede ser una herramienta política, social y ambiental prometedora. Después de más de tres décadas de múltiples interpretaciones, hoy debería representar la versión legítima de la "ciencia con conciencia".

El desarrollo sostenible son todos los intentos humanos concretos de acercarse a esta meta. Existe una vinculación directa entre necesidades humanas y desarrollo sostenible. Por ello, el popular concepto de percibir al desarrollo sostenible como un ímpetu objetivamente válido para todo el mundo es una ilusión. Está basado en la equivocada idea que la humanidad tiene necesidades

generales en común, lo que sólo es correcto para las necesidades más sencillas. (Ebel & Kissmann, 2011)

Los autores mencionan que, el desarrollo sostenible son todos los intentos concretos de la humanidad para acercarse a este objetivo. Existe un vínculo directo entre las necesidades humanas y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la noción predominante del desarrollo sostenible como motor objetivo y válido en todo el mundo es una ilusión. Se basa en la idea errónea de que las personas comparten necesidades universales que solo se aplican a las necesidades más básicas.

Metodología

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, cuantitativo, analítico, sintético para examinar las variables de la investigación y de tipo descriptivo. Dicha investigación se desarrolló de manera bibliográfica y de campo recabando información a usuarios y consumidores de establecimientos nocturnos como los restaurantes y bares. Para el análisis de datos se usó un software informático SPSS V-26 para la interpretación de resultados usando estadística descriptiva.

La investigación se desarrolló partiendo del procedimiento de la encuesta con preguntas y respuestas cerradas para recabar información de varios restaurantes y bares de la localidad en mención. Para la población se tomaron en cuenta los consumidores y los clientes de negocios nocturnos de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza.

Fase 1. Fundamentar teóricamente las variables de estudios a desarrollar en la investigación.

Fase 2. Analizar los datos obtenidos a través del SPSS V-26 de la encuesta diseñada para aplicar a usuarios y consumidores en total 70 encuesta tomadas de forma aleatorias en los locales seleccionados para el fin.

Confiabilidad en el procedimiento metodológico de la encuesta

En el instrumento aplicado se evidencio que es fiable debido a que obtuvo una puntuación de 0,727, lo que es equivalente a 72,7% considerado aceptable.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,727	12

Tabla 1. Estadístico de fiabilidad. Fuente: Visitantes de centros nocturnos de Bahía de Caráquez

Validez del instrumento utilizado

En relación con la validez del instrumento aplicado se obtuvo una calificación mediante el Spss.V26, de 0,854, lo que equivale a 85,4% de validez del instrumento diseñado, considero como se observa en la tabla 1.

Resumen del modelo					
Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Durbin-Watson
1	,854 ^a	,729	,660	,461	1,905

Tabla 2 Validez del instrumento . Fuente: Visitantes de establecimientos nocturnos de Bahía de Caráquez

Resultados de la encuesta aplicada a consumidores

En resultados obtenidos referente a la investigación se tomaron las 14 pregunta de la encuesta debido a que los datos obtenidos ayudaron para definir el proceso final del estudio. En la interrogante número uno relacionado con su lugar de procedencia se evidencio que la mayoría son locales como se observa en la tabla 3.

Ítems 1 Cual es su Género.			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Masculino	16	22,9
	Femenino	51	72,9
	GLBT	3	4,3
	Total	70	100,0
Ítems 2 En qué rango de edad se encuentra			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	De 18 - 29	25	35,7
	De 30 – 40	22	31,4
	De 41 en adelante	23	32,9
	Total	70	100,0
Ítems 3 Localidad de procedencia			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Local	44	62,9
	Nacional	20	28,6
	Extranjero	6	8,6
	Total	70	100,0
Ítems 4 Suele usted visitar los establecimientos de ocio nocturno			

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	38	54,3
	No	5	7,1
	Algunas Veces	27	38,6
	Total	70	100,0

Ítem 5 Cree usted que los establecimientos de ocio nocturno son atractivos para visitar.

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	42	60,0
	No	2	2,9
	Algunas Veces	26	37,1
	Total	70	100,0

Ítem 6 Considera usted que los establecimientos de ocio nocturno son innovadores.

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	37	52,9
	No	12	17,1
	Algunas Veces	21	30,0
	Total	70	100,0

Ítem 7 Qué tipo de comida consume usted al visitar los establecimientos nocturnos

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Desayunos	1	1,4
	Almuerzos	3	4,3
	Meriendas	32	45,7
	Platos a la carta	34	48,6
	Total	70	100,0

Ítem 8 Qué bebidas consume usted al visitar los establecimientos nocturnos

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Té - Café	4	5,7
	Vino	7	10,0
	Ron	6	8,6
	Whisky	10	14,3
	Cocteles	25	35,7
	Jugos o Batidos	18	25,7
	Total	70	100,0

Ítem 9 Los establecimientos trabajan con estándares de calidad para ofrecer buen servicio

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	24	34,3
	No	6	8,6

	Algunas Veces	40	57,1
	Total	70	100,0
Ítems 10 Los establecimientos nocturno deben innoven en sus productos y servicios			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	55	78,6
	No	1	1,4
	Algunas Veces	14	20,0
	Total	70	100,0
Ítems 11 El ocio nocturno contribuyen a dinamizar la economía en la ciudad			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	53	75,7
	No	4	5,7
	Algunas Veces	13	18,6
	Total	70	100,0
Ítems 12 Es necesario que el Gad Sucre apoye a los establecimientos de nocturno.			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	53	75,7
	No	4	5,7
	Algunas Veces	13	18,6
	Total	70	100,0
Ítems 13 Las autoridades deben controlar los establecimientos de ocio nocturno.			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	58	82,9
	No	1	1,4
	Algunas Veces	11	15,7
	Total	70	100,0
Ítems 14 La ciudad seria competitiva con establecimientos de ocio nocturno de calidad.			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Si	49	70,0
	No	5	7,1
	Algunas Veces	16	22,9
	Total	70	100,0

Tabla 3. Análisis de ítems de encuesta. Fuente: Visitantes de centros nocturnos de Bahía de Caráquez

Discusión de los resultados

De un total de 70 encuestados en el ítem 3 el 62,9% que representa a 44 encuestado mencionaron que son locales de zonas cercanas a Bahía de Caráquez, mientras que el 28,6% que representa a

20 personas mencionaron ser nacionales de otras provincias del Ecuador, y por último el 8,6% que representa a 6 encuestados dijeron que son extranjeros.

En el ítem número 4 que tiene que ver con, la visita a establecimientos nocturnos, más del 50% dijo que si los visita. De e un total de 70 encuestados el 54,3% que representa a 38 encuestado mencionaron que si visitan establecimiento de ocio nocturno en Bahía de Caráquez, mientras que el 7,1% que representa a 5 personas mencionaron que no visitan, y por último el 38,6% que representa a 27 encuestados dijeron que algunas veces visitan esto tipos de establecimientos.

En el ítem 8 relacionada con el tipo de bebidas que consumen las personas que frecuentan este tipo de establecimiento resultados demostraron que más del 30% de personas encuestadas consumen cocteles.

Se observa que más del 30% de personas encuestadas consumen cocteles mientras que apenas un 5% de persona consumen té o café, los datos obtenidos permite dejar en evidencia que es muy bueno en términos monetario que las personas consuman cocteles debido a que al hacerlo contribuye a dinamizar la economía de la localidad.

Se puede apreciar indiscutiblemente que las personas consideran necesario que estos establecimientos innoven en sus productos y servicios debido a que la innovación le permitirá ser más competitivo y por ende atraerán más clientela. En la última interrogante relacionada a si la ciudad de Bahía de Caráquez puede o no ser competitiva al contar con establecimientos de ocio nocturno de calidad, frente a otros destinos turísticos de la zona norte de Manabí, la mayoría de las personas encuestas consideran que si como se aprecia en la tabla 7.

Es evidente que la mayoría de las personas encuestadas consideran que si la ciudad de Bahía de Caráquez cuenta con establecimientos nocturnos de calidad puede ser competitiva frente a otros destinos turísticos.

La sostenibilidad, el desarrollo económico y el bienestar social son los valores más importantes que las instalaciones turísticas pueden aportar a las ciudades para fomentar su atractivo como destinos turísticos. Estos objetivos sólo pueden cumplirse si cuentan con una cultura innovadora propia y disponen de un sistema para compartir conocimientos y experiencias entre ellas, entre los socios y de vez en cuando, con agentes externos.

Este trabajo tiene como objetivo identificar las iniciativas analizadas por diversos establecimientos enfocados a la innovación en sostenibilidad en la ciudad de Bahía de Caráquez con énfasis en la gestión turística. Para lograr este objetivo se realizó una revisión bibliográfica compuesta por artículos publicados que se utilizaron como referencias seleccionadas mediante la búsqueda bibliográfica temática a través de libros y revistas que han utilizado palabras con el fin de recopilar información relacionada con cada tema en estudio. Por último, después de analizar los datos observados, los resultados muestran importantes iniciativas implementadas por la ciudad en la realización de sus programas de desarrollo turístico en términos de gestión de la sostenibilidad; hace hincapié en las áreas en las que se podrían hacer mejoras relacionadas con el tema de la sostenibilidad en el turismo.

A pesar de los grandes avances que ha mostrado el Ecuador en cuanto a materia ambiental, aún existen varios problemas con los que la nación se enfrenta. Algunos de éstos han existido y permanecido en el tiempo, y el régimen actual los llama "los problemas heredados", constituyen problemas latentes en vista del orden de las finanzas públicas y por conflictos permanentes por la sobreutilización de los recursos es que luego vienen las consecuencias relacionada al medio ambiente. En el estudio analizo la sostenibilidad de la innovación de los establecimientos de la ciudad de Bahía de Caráquez desde la perspectiva del turismo sostenible. La metodología utilizada fue una revisión de las investigaciones y estudios relacionados con la sostenibilidad y la tecnología, presentes en bases de datos en publicadas en revistas científicas.

Dentro de los datos obtenidos según el instrumento aplicado se evidencio que la mayoría de encuestados consideran que los establecimientos de centros nocturnos deben innovar y contar también con productos y servicios diversificado frente a otros destinos.

En el trabajo de Cuenca et al. (2010) menciona que el ocio moderno, consecuencia de la era industrial, ha sido una realidad en continuo desarrollo. No solo ha aumentado en cantidad y nuevos usos, Sino en posibilidad de acceso democrático y generalizado. Las prácticas de ocio constituyen una parte esencial de los nuevos modos de vida, que han ido reemplazando, creciente e imperceptiblemente, costumbres que se pensaban inamovibles o sagradas. El ciudadano medio dedica, o desearía dedicar, cada día más horas tiempo libre al disfrute del ocio. Además, en el conjunto de la vida, cada vez tiene más oportunidad de disponer de tiempos libres, pues se empieza

a trabajar más tarde y es frecuente que se adelante el período de jubilación. En estos aspectos nos fijaremos brevemente en las próximas páginas.

Por otra parte, Linde (2021) menciona que en la pandemia, el ocio nocturno se ha convertido en el Rubicón que la mayoría de las comunidades autónomas temen cruzar por miedo a disparar la transmisión del virus. Aunque algunas, como Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía o Canarias lo abren con limitaciones, la mayoría prefiere esperar para regresar a lo que los epidemiólogos consultados consideran uno de los focos de más riesgo: lugares cerrados, a menudo mal ventilados, donde el alcohol, la desinhibición, la música y los cánticos crean un caldo de cultivo perfecto para la circulación del SARS-CoV-2. Económicamente, el golpe para el sector está siendo devastador y las protestas de los empresarios crecen a medida que pasa el tiempo, baja la quinta ola, aumenta el número de personas vacunadas y las autoridades van abriendo la mano en otras actividades, como los espectáculos deportivos.

La actividad nocturna relacionada al ocio contribuye a dinamizar la economía de un sector pero también genera daños graves en la salud como menciona Martín (2017), que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es uno de los factores ambientales que mayor cantidad de enfermedades provoca. El problema es que parece que la sociedad en general se ha acostumbrado a soportarlo y lo que es más grave, también a generarlo, por lo que se trata de un aspecto al que continúa sin atribuírsele las nocivas consecuencias que en realidad supone en relación a la calidad de vida y a la contaminación del entorno.

Conclusiones

- Se concluye en base a los datos analizados y con fundamento en el proceso de revisión de la literatura dentro del trabajo investigativo que la demanda de los servicios de alimentos y bebidas en toda la población humana ha afectado de manera peligrosa o agresiva en los ecosistemas, Por otro lado una serie de países trabajan arduamente para lograr ingresar proyectos que vallan encaminados hacia la protección de diversidad biológica y todo el ecosistema.
- Los resultados del trabajo de campo encuestas demuestra que la ciudad tiene lugares nocturnos que pueden ser muy competitivos con otros destinos de la zona norte de Manabí, pero que se requiere de mayor publicidad y que aumente la demanda para sostener a estos negocios-

- Las personas encuestadas consideran necesario que los establecimientos que tienen actividad nocturna innoven en sus productos y servicios, debido a que los cambios que presenten al consumidor permitirán tener clientes fieles o frecuentes consumiendo en estos establecimientos nocturnos.
- La presentación de los productos, precio, variedad y buen ambiente son los factores fundamentales para que los negocios nocturnos salgan adelante, en la encuesta generada se observa que los clientes buscan cocteles únicos y bien preparados para el disfrute y el ambiente que están destinado en planes de fines de semanas, por lo que son datos relevantes.

Bibliografías

- Cardona et al. (2016). Una clasificación de los establecimientos de ocio nocturno: el caso de ibiza (ESPAÑA): <https://www.redalyc.org/pdf/4815/481554871033.pdf>
- Cuenca et al. (2010). Ocio para innovar: <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/ocio/ocio42.pdf>
- Douglas et al. (2017). Satisfacción de las personas jóvenes con las actividades de ocio entrepares. 107. <chrome-extension://dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F7102714.pdf>
- Ebel , R., & Kissmann, S. (2011). Desarrollo sostenible: la investigación en un contexto intercultural: <https://www.redalyc.org/pdf/461/46116742007.pdf>
- Echavarría, C. J. (2019). La vida nocturna: flujos y configuraciones semióticas, estéticas y metaforológicas:
https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/3092/2782
- Hervàs, M. V. (2013). Plan de empresa para establecimiento de ocio nocturno: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35087/TFC%20V%C3%ADctor%20Herv%C3%A0s%20Mart%C3%ADnez.pdf?sequence=1>
- Holguin, T. W., & Lindao, Q. A. (2022). *Desarrollo sostenible: calidad del empleo en el sector turístico del cantón playas de la provincia del guayas post pandemia covid-19*. Universidad de Guayaquil, Guayaquil. <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/61730/1/ICT-016-2021-TI2-memoria%20digital%20final-holguin%20wilson%20-%20lindao%20alexandra.pdf>

- Hosteltur. (9 de Agosto de 2022). Hosteltur. https://www.hosteltur.com/152826_los-locales-de-ocio-nocturno-los-menos-sostenibles.html
- Linde, P. (2021) La vuelta del ocio nocturno: el último paso hacia la normalidad que las comunidades no se atreven a dar: <https://elpais.com/sociedad/2021-09-03/la-vuelta-del-ocio-nocturno-el-ultimo-paso-hacia-la-normalidad-que-nadie-se-atreve-a-dar.html>
- Loewy, T. (2021) El enfoque sistémico como criterio operativo y geográfico: la sostenibilidad agrícola: <https://www.redalyc.org/journal/5723/572367823004/572367823004.pdf>
- Martín, L. (2017) Contaminación acústica: la amenaza invisible: <https://hazrevista.org/rsc/2017/08/contaminacion-acustica-la-amenaza-invisible/>
- Nofre, J. (2020). La turistificación del ocio nocturno: Nuevos retos y desafíos en el estudio de la ciudad turística. 86-87. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/13723/13681>
- Ostela. (2020). <https://www.ostealea.com>. (O. n. económica, Editor) https://www.ostealea.com/sites/default/files/2020-05/Informe_turismo%20y%20ocio%20nocturno.pdf